

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

O‘ZBEKISTONDA YANGI KORXONALARNI TASHKIL ETISHNING TASHKILY HUQUQIY ASOSLARI

Ulugmurodov F. F.

SamISI, Raqamli iqtisodiyot kafedrasida assistenti

Barotov A. K.

SamISI, IK 422-guruh talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu tezis O‘zbekiston Respublikasida yangi korxonalarni tashkil etishning tashkiliy huquqiy asoslari va ularning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta‘minlashni o‘zida aks ettiradi.. Maqsad, yangi bizneslarni boshlash uchun zarur bo‘lgan huquqiy, iqtisodiy va moliyaviy shart-sharoitlarni o‘rganish, shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirishda yuzaga keladigan asosiy muammolarni tahlil qilishdan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** Yangi korxonalar, tadbirkorlik, biznes-reja, huquqiy, shart-sharoitlar, iqtisodiy, moliyaviy resurslar, soliq siyosati, davlat, innovatsion yondashuvlar, korxonalar, ish o‘rinlari, moliya, kreditlar.*

“O‘zbekiston Respublikasida mulkchilik to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida belgilab qo‘yilgan mulk shakllariga muvofiq quyidagi turdagi korxonalar ish olib borishi mumkin:

jismoniy shaxslarning xususiy mulkiga asoslangan korxonalar;

shirkat (jamoalar) mulkiga asoslangan jamoalar, oilalar, mahallalar korxonalar, ishlab chiqarish kooperativlari; xo‘jalik jamiyatlari va shirkatlariga jamoalar tashkilotlari va diniy tashkilotlarga qarashli korxonalar hamda jamoalar mulkining boshqa shakllariga asoslangan korxonalar;

Xususiy korxonalar to‘g‘risida” gi qonunga asosan korxonalar mulkini 6ta xil manbadan shakllantirish mumkin

Korxonalar mulkini shakllantirish manbalari:

Muassislarning pul va moddiy ko‘rinishdagi badallari;

Mahsulot (ish, xizmat) sotishdan va boshqa turdagi faoliyatdan olingan daromadlar.

Qimmatbaho qog‘ozlardan olingan daromadlar;

Banklar va boshqa kreditorlardan olingan kreditlar;

Byudjetdan olinuvchi mablag‘lar (dotatsiya), kapital qo‘yilmalar;

Korxonalar, tashkilot va fuqarolarning beg‘araz va xayriya badallari, shuningdek, almashish, meros va sovg‘a tariqasida olinuvchi mulk;

davlat mulkiga asoslangan respublika davlat korxonalari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi davlat korxonalari, viloyatlararo, viloyat, tumanlararo, tuman, shahar davlat korxonalari va boshqa turdagi korxonalar;

(2-modda 1-bandining ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi xatboshlari O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 7-maydagi 862-XII-son qonuni tahririda-Oliy Kengash Axborotnomasi, 1993-yil, 6-son, 246-modda)

Yangi korxonani ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi ikki xil usulda,

Yuridik shaxs tashkil etgan holda

Yuridik shaxs - bu alohida mol mulkka egalik qiluvchi, boshqaruvchi yoki ushbu mol-mulk bilano‘z majburiyatlari bo‘yicha javob beradigan tashkilotga aylanadi.

Yuridik shaxs tashkil etmagan holda

Fuqaro yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan paytdan boshlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

Korxonani tashkil etishning shakllari

Yangi korxonani davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va litsenziya olish tartibi

Yangi korxonani tashkil qilishda ta'sischi tarkibi belgilanib ta'sis hujjatlari, ya'ni korxonani Nizomi, korxonani tashkil etish haqidagi ta'sischi shartnomasi va boshqa me'yoriy hujjatlar ishlab chiqiladi. Shu bilan bir qatorda korxonani rahbari va taftish komissiyasi raisini tayinlash haqida ishtirokchilar majlisining 1-sonli bayonnomasi rasmiylashtiriladi. So'ngra bankda vaqtinchalik hisob raqami ochiladi.

Birja, auditorlik firmalari va chet el sarmoyasiga ega bo'lgan korxonalar esa O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tadi. Korxonani davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun ro'yxatdan o'tkazuvchi vakolatli organlarga quyidagi hujjatlar taqdim etiladi

- korxonani ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida ta'sischilarning arizasi;
- notarial idoralari tomonidan tasdiqlangan ikki nusxadagi ta'sis hujjatlari (korxonaning Nizomi, korxonaning ta'sis shartnomasi);
- korxonaning manzilini tasdiqlovchi hujjat
- davlat bojini to'laganligi to'g'risida bankdan berilgan hujjat;
- hokimiyatning vakolatli organlari tomonidan korxonaning nomlanishi to'g'risida berilgan guvohnoma,
- muhr va tamg'aning uch nusxadagi namunasi.

Korxonaning tashkil etish bosqichlari

- korxonani tashkil qilish fikrining paydo bo'lishi
- korxonaning muassislarini tanlash
- taklif qilinayotgan mahsulotga bozordagi talabni o'rganish
- korxonaning Nizom jamg'armasini tuzish uchun moliya manbalarini aniqlash
- korxonaning ta'sis hujjatlari va biznes-rejasini tayyorlash
- davlat ro'yxatidan o'tish
- muhr, shtamp va boshqa pekvizitlarni tayyorlash;-soliq idoralarida ro'yxatdan o'tish

Muddatlar va to'lov

To'lov quyidagi tarzda undiriladi:

- Davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi ariza o'zi kelgan holda taqdim etilganda - bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari miqdorida davlat boji;
- Davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi ariza internet tarmog'i orqali (onlayn) taqdim etilganda-Bazaviy hisoblash miqdorining 0.9 barobarimiqdorida davlat boji.

To'lov tartibi:

- Ariza shakllantirish jarayonida yaratilgan to'lov topshiriqnomasi

To'lovni amalga oshirish turi:

- Bank kassalari orqali;
- To'lov tizimlari orqali;

To'lov miqdorining huquqiy asosi:

- O'zbekiston Respublikasi "Davlat boji to'g'risidagi" Qonuni.

Xizmat ko'rsatish davomiyligi:

- Real vaqt rejimida - 30 daqiqadan oshmagan holda.

Davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan va tadbirkorlik faoliyatiga ruxsat etilgandan so'ng korxonalar rahbariyati:

- dumaloq muhr va tamg'aga buyurtma berishi;
- bankda hisobvaraqi ochishi
- soliq inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tkazishi;
- aholini ijtimoiy himoyalash fondidan ro'yxatdan o'tkazishi;
- bandlik markazidan ro'yxatdan o'tkazishi kerak.

Bankda hisob raqami ochish uchun quyidagi hujjatlar taqdim etiladi:

- korxonalar rahbarining arizasi;
- hokimiyat tasdiqlagan ta'xis hujjatlari
- notarius tasdiqlagan imzo namunalari;
- muhr va tamg'a bilan tasdiqlangan kartochkalar;
- hokimiyatning mahalliy kengashi korxonani davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi haqidagi qaroridan ko'chirma yoki notarius tasdiqlagan ma'lumotnoma;
- soliq organidan ro'yxatdan o'tganligi haqidagi ma'lumotnoma.

Soliq va huquqiy majburiyatlar

O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi soliqlar, soliq to'lovchilar, soliq solish obyektlari, soliqlarni to'lash tartibi, soliq solish yuzasidan beriladigan imtiyozlar, qonunni buzganlik uchun javobgarlik hamda soliqlar to'lash munosabati bilan kelib chiqadigan nizolarni hal etishning umumiy tartibi belgilanadi. Korxonalar, birlashmalar va tashkilotlarning faoliyatini soliq yo'li bilan tartibga solish quyidagi umumiy qoidalar asosida amalga oshiriladi:

- manbalaridan qat'i nazar, barcha daromadlardan soliq to'lanishi majburiyligi;
- barcha hududiy-ma'muriy pog'onalar uchun yagona bo'lgan umumdavlat soliq siyosatini mahalliy hokimiyat idoralarining umumdavlat soliq siyosati doirasida soliqlarga oid qonun chiqarish faoliyatidagi mustaqilligi bilan uyg'un holda amalga oshirish;
- o'z faoliyati bilan eng muhim ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni hal etishga ko'maklashayotgan samarali ishlovchi korxonalar imtiyoz berish, shuningdek xo'jalik yuritishning ilg'or shakllarini rag'batlantirish sistemasi orqali soliq mezonlarining rag'batlantiruvchi ahamiyatini ta'minlash;
- deklaratsiyalar hamda tanlab o'tkaziladigan tekshirish va taftishlar uyushtirish asosida barcha subyektlarning soliq to'lovlari yuzasidan olgan majburiyatlari ustidan moliyaviy nazorat qilish, qonunlarni buzuvchilarga nisbatan iqtisodiy choralar ko'rish.
- korxonalar foydasiga (daromadiga) solinadigan soliq;
- qo'shilgan qiymat uchun soliq;
- aksiz solig'i;

- korxonalarining mol-mulkiga solinadigan soliq

Korxonani qayta tashkil etishdagi hujjatlar:

- Muassislarning qayta tashkil etish to'g'risidagi qarori, unda mulk va majburiyatlarni taqsimlash tartibi, aktivlarni baholash usullari va boshqa shartlar batafsil bayon etilgan.
- Qayta tashkil etilgan korxonaning hisobotlari, unga ko'ra merosxo'rning aktivlari va majburiyatlari baholanadi.
- Qayta tashkil etilayotgan jamiyatning hisobot berishdan oldin tuzilgan balansini inventarizatsiya qilish dalolatnomasi. Unga moddiy boyliklar uchun birlamchi hujjatlar ilova qilinadi.
- Kreditorlik va debitorlik qarzlarni taqsimlash, unda barcha kontragentlarni qayta tashkil etish to'g'risida xabardor qilish to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qarz summalarini solishtirish dalolatnomalari taqdim etiladi.
- Budjet va davlat mablag'lari bilan hisob-kitoblarni yarashtirish dalolatnomasi.
- Huquq va majburiyatlar o'tkaziladigan bo'linuvchi korxonaning shartnomalari ro'yxati. Alohida, sudda ko'rib chiqilayotgan bahsli majburiyatlar haqidagi ma'lumotlar.

Korxonani tashkil etishning ahamiyati

- Iqtisodiy rivojlanish: Yangi korxonalar iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish
- o'rinlari yaratish va raqobatni oshirishga xizmat qiladi.
- Bozorni diversifikatsiya qilish: Yangi mahsulot va xizmatlar bilan bozorni boyitish va sanoatning diversifikatsiyasini ta'minlash.
- Investitsiyalarni jalb qilish: Yangi bizneslar iqtisodiyotga yangi investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekiston Respublikasida yangi korxonani tashkil etish jarayoni keng qamrovli va puxta rejalashtirilgan bo'lishi zarur. Tadbirkor muvaffaqiyatga erishish uchun biznes-reja tayyorlashi, huquqiy ro'yxatdan o'tishi, moliyaviy manbalarni aniqlashi, va bozorni tahlil qilishi kerak. Shuningdek, samarali boshqaruv tizimi o'rnatish, marketing strategiyasini ishlab chiqish va soliq majburiyatlarini to'g'ri bajarish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdullayev T. — "Biznesni tashkil etish asoslari". Tashkent, 2020.
2. Xudoyberganov M. — "Korxonani faoliyatini boshqarish". Tashkent, 2019.
3. Jalilov A. — "O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish". Tashkent, 2021.
4. Nurmatov S. — "Korxonani tashkil etish va rivojlantirish". Tashkent, 2018.
5. INDEPENDENT THINKING OF STUDENTS USING INTERACTIVE METHODS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. International Journal of Studies in Advanced Education, 2(05), 73—75.
6. Faxriddinovich, U. M. F., Namoz o'g'li, Q. T., & Qalandar o'g'li, S. F. (2024). O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA SANOATNING UYG'UNLIGI. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(4), 551-556.

7. Faxriddinovich, U. F., & O'g'li, N. M. X. (2023). COVID-19 PANDEMIYASINING ROSSIYA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 39-44.
8. Djanzokovich, M. K., Faxriddinovich, U. F., O'G'Li, S. F. Q., & Asliddinovna, Q. S. (2024). O 'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI. *Journal of marketing, business and management*, 3(4), 52-57.
9. Faxriddinovich, U. F., & Asomiddinovich, I. A. (2024). BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING AHAMIYATI. *Journal of marketing, business and management*, 3(6), 1-6.
10. Ulugmurodov, F. F., Shodiev, F. K., & Qurbonov, T. N. (2024). Prospects for the Development of the Green Economy in the Organization of a Sustainable Economy in the Republic of Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(6), 217-221.
11. Ulugmurodov, F. F., Shodiev, F. K., & Qurbonov, T. N. (2024). Prospects for the Development of the Green Economy in the Organization of a Sustainable Economy in the Republic of Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 4(6), 217-221.
12. Durbek, M., & Faxriddinovich, U. M. F. (2023). O 'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 12-16.
13. Ulugmurodov, F. F., Karshiev, S. A., & Akbarov, J. V. (2023). NEW CHARACTERISTICS OF MOBILE TECHNOLOGY INNOVATIONS IN E-COMMERCE. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 56-59.
14. Faxriddinovich, U. F., & Xusniddinovich, A. F. (2023). O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 60-63.
15. Faxriddinovich, U. F., & Yoqubovich, K. A. (2023). XITOIY IQTISODIYOTI VA UNING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O 'RNI. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 45-50.
16. Faxriddinovich, U. F., Sa'dullayevich, Q. A., & Vohid o'g'li, A. J. (2023). The Role of Artificial Intelligence and Smart Media in the Development of Tourism Services. *International Journal of Scientific Trends*, 2(12), 67-70.
17. Faxriddinovich, U. F., Valizoda, N. U., & Raxmatillo O'g'li, X. S. (2023). ANALYSIS OF THE MAIN CAUSES OF POVERTY IN COUNTRIES AROUND THE WORLD. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 584-587.
18. Faxriddinovich, U. F., Raxmatillo O'g'li, X. S., & Valizoda, N. U. (2023). Effective Use Of Crowdfunding Opportunities In The Organization Of Electronic Business In The Conditions Of The Digital Economy. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 788-791.
19. Faxriddinovich, U. F., Umidbek o'g'li, R. F., & Xatam o'g'li, S. B. (2023). BUY-SIDE AND SELL-SIDE SYSTEM IN ELECTRONIC COMMERCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1531-1536.

20. Faxriddinovich, U. F., Dilmurod o'g'li, A. A., & Mashrab o'g'li, U. M. (2023). MECHANISMS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ECONOMY. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 360-362.
21. Faxriddinovich, U. F., & Xatam o'g'li, S. B. (2023). MECHANISMS FOR IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.
22. Faxriddinovich, U. F., Bakhodirovich, E. D., & Rustam o'g'li, S. M. (2023). THE ROLE OF STUDENT ACTIVISM IN THE DIGITIZATION OF EDUCATION (THE HEMIS PROGRAM AND THE SYSTEM OF CREDIT MODULES). *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 16, 220-222.
23. Ulugmurodov, F. F., & Bahodirovich, H. U. (2023). Prospects of Developing Active Tourism in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 4(6), 69-71.
24. Faxriddinovich, U. F. (2023). FORMATION OF INDEPENDENT THINKING OF STUDENTS USING INTERACTIVE METHODS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *International Journal of Studies in Advanced Education*, 2(05), 73-75.
25. Faxriddinovich, U. F., Dilmurod o'g'li, A. A., & Mashrab o'g'li, U. M. (2023). MECHANISMS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ECONOMY. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 360-362.
26. Faxriddinovich, U. F., & Bakhodirovich, E. D. (2023, June). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE SERVICE SECTOR IN THE DIGITAL ECONOMY. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 98-100).
27. Faxriddinovich, U. F., Olimjonovich, M. J., Baxriddinovich, N. S., & Bakhodirovich, E. D. (2023). WAYS TO ACHIEVE HIGH EFFICIENCY WITH THE HELP OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 979-980.
28. Faxriddinovich, U. F., Ixtiyor Ko'pal o'g, Q., & Anvar o'g'li, A. I. (2023). Prospects for the Development of Small Business and Private Entrepreneurship in the Digital Economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 4(6), 92-94.
29. Faxriddinovich, U. F., & Ismoil Xasanovich, N. (2023). Ways to Improve the Efficiency of the Public Service System in a Market Economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 4(6), 72-74.